

Times Higher Education
Impact Rankings

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS
ASIA 2025

BUXORO
DAVLAT
1930 UNIVERSITETI

“JAHON SIVILIZATSIYASIDA BUXORONING O‘RNI: BOY MEROS, BARQAROR RIVOJLANISH, YORQIN KELAJAK”

mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

I

9-10-sentabr
2025-yil

Buxoro - 2025

 @buxdu_uz

 @buxdu1

 @buxdu1

 www.buxdu.uz

Tel.: (65) 221-29-14
Faks: (65) 221-27-07

E-mail: buxdu_rektor@buxdu.uz
Manzil: Buxoro shahar, M. Iqbol ko'chasi, 11-uy

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**“JAHON SIVILIZATSIYASIDA BUXORONING O‘RNI: BOY
MEROS, BARQAROR RIVOJLANISH, YORQIN KELAJAK”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

**“РОЛЬ БУХАРЫ В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: БОГАТОЕ
НАСЛЕДИЕ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ”**

Международная научно-практическая конференция

**“BUKHARA'S PLACE IN WORLD CIVILIZATION: RICH
HERITAGE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, BRIGHT
FUTURE”**

International Scientific and Practical Conference

Buxoro shahri, 9-10-sentabr, 2025-yil

Ilmiy-amaliy anjuman jahon sivilizatsiyasida Buxoroning tarixiy-madaniy va ilmiy-ma'rifiy merosini chuqur tadqiq etish, zamonaviy oliy ta'limda innovatsion yondashuvlar, fundamental va amaliy tadqiqotlar hamda xalqaro akademik hamkorlikni rivojlantirish orqali Buxoroning boy merosi bilan kelajak taraqqiyotini uyg'unlashtirishni ilmiy muhokama maydoniga aylantirishni maqsadida o'tkaziladi.

Ushbu to'plam keng ilmiy jamoatchilik, Buxoro va Buxoro davlat universitetining tarixi hamda turli soha ilmiy yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar bilan qiziquvchilar, izlanuvchilar, magistrantlar va talabai-yoshlarga mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir:

O.X.Xamidov, Buxoro davlat universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Tahrir hay'ati va a'zolari :

- K.A.Samiyev** – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor
- D.Sh.Yavmutov** – Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, i.f.d, professor
- O'U. Rashidov** – Moliya - iqtisod ishlari bo'yicha prorektor
- A.T.Jurayev** – Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor, i.f.n, dotsent
- R.G'. Jumayev** – O'quv ishlari bo'yicha prorektor, s.f.f.d., professor
- O.S.Qahhorov** – Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor
- G.T. Zaripov** – Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti bosh mutaxassisi, t.f.n., professor
- N.I. Gaybullayeva** – BuxDU Ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti bosh mutaxassisi, f.f.d., professor
- N.Z. Sayfullayeva** – Tahririy-nashriyot bo'limi boshlig'i, p.f.f.d., dotsent
- M.Sh. Shirinova** – Tahririy-nashriyot bo'limi muharriri, f.f.f.d., dotsent
- A.A. Amonov** – Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i, s.f.f.d., dotsent
- Z.S. Nurov** – Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i, i.f.f.d. dotsent
- B.I. Adizov** – Rektor ijro apparati boshlig'i, i.f.f.d., dotsent
- M.Z. Husenov** – Axborot texnologiyalari markazi direktori, p.f.f.d., dotsent
- D.Z. Rajabov** – O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, f.f.d., professor,
- A.H. Hamrayev** – BuxDU tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi direktori
- O.O. Jalolov** – Matbuot kotibi

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

- N.Z. Sayfullayeva** – Tahririy-nashriyot bo'limi boshlig'i, p.f.f.d., dotsent
- M.Sh. Shirinova** – Tahririy-nashriyot bo'limi muharriri, f.f.f.d., dotsent
BuxDU tayanch doktorant (PhD) va doktorantlar (DSc) – (filologiya yo'nalishlari)

Mazkur to'plam Buxoro davlat universiteti Ilmiy kengashining 2025-yil, 30-avgust 1-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan.

Ilmiy-amaliy anjuman materiallarida yoritilgan tarixiy jarayonlar, ma'lumotlar, chiqarilgan xulosalar, manba va adabiyotlar uchun mualliflarning o'zlari mas'ul va javobgardirlar.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПК-436 «О мерах по реализации стратегии перехода Республики Узбекистан к “зелёной” экономике в период 2019–2030 годов». <https://lex.uz/docs/6280383>

4. Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма. Туризм в Узбекистане: статистические данные 2019–2024 гг. <https://uzbektourism.uz>

5. Uza.uz — Национальное информационное агентство Узбекистана. Туризм в Бухаре и зелёная экономика. <https://uza.uz>

6. Бухарский государственный университет. Научные исследования по акклиматизации декоративных растений. <https://buxdu.uz>

HUDUDIY JIHATDAN ZIYORAT TURIZMI SALOHİYATINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA

Uzaqov Jamshid Norboyevich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti, i.f.f.d., (PhD)

jamshiduzokov0660@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyati misolida ziyorat turizmining hududiy jihatdan rivojlanish holati tahlil qilinadi. Ziyorat turizmi O‘zbekistonning turizm sohasi ichida muhim o‘rin tutib, nafaqat iqtisodiy, balki madaniy-ma’naviy rivojlanishning ham asosiy omillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Viloyatda joylashgan tarixiy va diniy obidalar, muqaddas ziyorat maskanlari ushbu yo‘nalishning salohiyatini belgilaydi. Tadqiqotda Qashqadaryo hududidagi mavjud infratuzilmalar, xizmat ko‘rsatish sifati, axborot bilan ta’minlanganlik, sayyohlar oqimi va hududiy marketing faoliyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, hududiy rivojlanish, Qashqadaryo viloyati, infratuzilma, xizmat sifati, muqaddas maskanlar, turizm salohiyati.

Kirish. Jahonda ziyorat turizmini tashkil qilish va ularning salohiyatini oshirishga yo‘naltirilgan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar tarkibida ziyorat turizmi salohiyatini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari va shakllantirish bosqichlari, alomatlari, amal qilish samaradorligi, boshqaruv organlari tuzilishi, tarmoqda qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, biznes hamkorlar bilan vertikal va gorizontal aloqalar o‘rnatish, hududlarning raqobatbardoshligini oshirish, axborot texnologiyalaridan keng foydalanish va xizmatlarni yaratish kabi yo‘nalishlardagi tadqiqotlarga alohida e’tibor berilmoqda.

O‘zbekiston zaminida ko‘plab muqaddas qadamjolar, tarixiy-diniy obidalar mavjud bo‘lib, ular ziyorat turizmini rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Xususan, Qashqadaryo viloyati bu borada alohida ahamiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Ushbu viloyatda joylashgan mashhur ziyorat maskanlari – mashoyixlar maqbaralari, tarixiy me’moriy yodgorliklar va diniy markazlar mamlakatning turistik xaritasida o‘ziga xos o‘rin egallagan.

Ammo mavjud imkoniyatlarga qaramay, hududiy infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi, xizmatlar sifati va marketing mexanizmlarining zaifligi kabi muammolar ziyorat turizmining salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli, mazkur maqolada Qashqadaryo viloyati misolida ziyorat turizmining hududiy rivojlanish holati tahlil qilinadi, mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Butun Jahon turizm tashkilotining (UNWTO) xabar berishicha XXI asr – turizm asri deya takidlanmoqda. Darhaqiqat bugungi kunda turizm jahon tovarlar va xizmatlar eksportida to‘rtinchi, undan keladigan daromad bo‘yicha esa uchinchi o‘rinda turadi. Turizm butun dunyo yalpi ichki mahsulotidagi ulushi esa 10 % ni tashkil etmoqda. Buning natijasida turizmni rivojlantirish va sayyohlarni jalb etish chora-tadbirlari dunyoning ko‘plab davlatlarida yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek turizmning yangicha yo‘nalishlari bo‘lgan ziyorat turizmni rivojlantirish ham muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Ziyorat turizmini tushunchasi va mohiyati xorijiy olimlar tonomidan tadqiq qilingan. Ular jumlasiga G.Richards⁹², J.Wilson⁹³, Richard George, Brian King⁹⁴ A.Yu.Aleksandrova,

⁹² <https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=6lkhTiYAAAAJ>

⁹³ Greg Richards, Julie Wilson-“ Today's youth travellers, tomorrows global nomads: New horizons in independent youth and student travel: A report for the International Student Travel Confederation (ISTC) and the Association of Tourism and Leisure Education (ATLAS)” International Student Travel Confederation, 2003.

⁹⁴ Creating a scale for assessing socially sustainable tourism. H Qiu Zhang, DXF Fan, TSM Tse, B King - Journal of Sustainable Tourism, 2017

I.T.Balabanov, M.A.Jukova, M.B.Birjakov, Yu.A.Barzikin, N.I.Kabushkin, R.V.Kolotova, A.E.Saak, V.A.Kvartalnov⁹⁵ va boshqa olimlar tomonidan yoritilgan.

Ziyorat turizmini tadqiq etishda mamlakatimiz olimlardan Q.X.Abdurahmanov, N.T.To‘xliyev, M.Q.Pardayev, I.S.Tuxliyev, A.A.Eshtayev, B.Sh.Safarov, O.M.Pardayev, M.T.Aliyeva, O.H.Xamidov, A.N.Norchayev, A.T.Mirzayev, N.S.Ibragimov, B.H.To‘rayev, I.A.Axmedov⁹⁶ kabi iqtisodchi olimlar ham munosib hissa qo‘shdilar.

Metodologiya. Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmi salohiyatining hududiy rivojlanish holatini baholashda tizimli, kompleks va hududiy yondashuvlar asos qilib olindi. Tadqiqotning metodik asosini ziyorat turizmi salohiyatining asosiy tarkibi va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini ifodalovchi konseptual model tashkil etadi. Ushbu model doirasida Qashqadaryo viloyatining ziyorat turizmi salohiyati to‘rtta asosiy yo‘nalishda o‘rganildi: ziyorat turlari salohiyati, ijtimoiy salohiyat, tarixiy-madaniy salohiyat va iqtisodiy salohiyat.

Ziyorat turlari salohiyati – viloyatda mavjud bo‘lgan muqaddas qadamjolar, ziyorat marosimlarining xilma-xilligi va ularning hududiy taqsimoti asosida baholandi.

Ijtimoiy salohiyat – ziyoratchilar uchun yaratilgan qulayliklar, mahalliy aholi ishtiroki va turizmning ijtimoiy ta‘siri orqali aniqlashtirildi. Uchinchi yo‘nalish – tarixiy-madaniy salohiyat, Qashqadaryo hududidagi tarixiy obidalar, diniy-ma‘naviy yodgorliklar va ularning saqlanish holati asosida tahlil qilindi. To‘rtinchidan, iqtisodiy salohiyat orqali ziyorat turizmi faoliyatining viloyat iqtisodiyotiga qo‘shayotgan hissasi, xizmatlar ko‘lami va daromad keltiruvchi omillar o‘rganildi.

Ziyorat turizmi salohiyatining yuqoridagi tarkibiy qismlarini to‘laqonli ishga solish va rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar ham alohida baholandi. Bular to‘rtta asosiy elementdan iborat: infratuzilma, moliyaviy ta‘minot, investitsion faoliyat va boshqaruv tizimi. Jumladan, infratuzilma bo‘yicha transport-logistika tizimi, mehmonxona va ovqatlanish xizmatlari holati; moliyaviy salohiyat bo‘yicha turizmga yo‘naltirilayotgan byudjet va xususiy mablag‘lar hajmi; investitsion omillar bo‘yicha ichki va tashqi sarmoya jalb qilish imkoniyatlari; boshqaruv yo‘nalishida esa davlat siyosatining muvofiqlashtirish mexanizmlari va strategik rejalashtirish darajasi o‘rganildi.

Mazkur yondashuvlar orqali Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmi salohiyatining real holati va uni rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan omillar aniqlab beriladi.

Muhokama. Ziyorat turizmi salohiyati – ziyorat turizmi industriyasini rivojlantirish va uning faoliyat yuritishidan ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishish va ularning turizm jozibadorligi darajasini oshirish imkoniyatlari mavjudligi. Turizm salohiyati – turizm faoliyatini tashkil etish maqsadida mavjud resurslar yig‘indisi. Ziyorat turizmi sohasining ijtimoiy salohiyati – turizm faoliyatini amalga oshirish uchun zarur ishchi kuchini takror barpo etish imkoniyatlari. Chunki turizmning faqat moddiy resurslaridan foydalanib, hududiy turizm mahsulotini ishlab chiqarish, tarqatish, ayirboshlash va iste‘mol qilish mumkin emas. Bu shuningdek, funksional maqsadlarga erishish uchun turizm faoliyatini amalga oshirishga qodir maxsus tayyorlangan malakali kadrlarni o‘z ichiga oladi.

Iqtisodiy salohiyat – mamlakatning turizm mahsulotini takror ishlab chiqarish sohasidagi qobiliyatini tavsiflovchi iqtisodiy (xo‘jalik) salohiyatining ajralmas qismi, ya‘ni turizm mahsulotini takror ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan potensial mos kuchlar va vositalar (moddiy, tabiiy, mehnat va boshqalar). U quyidagi salohiyatlarni o‘z ichiga oladi:

- infratuzilmaviy salohiyat. Turizm mahsuloti ishlab chiqarish talablariga mos keluvchi, turizm faoliyatini amalga oshirish hamda ularning xodimlari va rekreatlari ehtiyojlarini qondirish uchun zarur shart-sharoitlarni ta‘minlash bo‘yicha joylashtirish, dam olish, ovqatlanish, transport kompaniyalari va hokazolarning imkoniyatlari;

- moliyaviy salohiyat. Mamlakat ziyorat turizmi faoliyatini amalga oshirish uchun ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan mablag‘lar hajmini ifodalaydi;

- investitsiyaviy salohiyat – turizm faoliyatini investitsiyalash bo‘yicha jami imkoniyatlar; boshqaruv salohiyati. Ziyorat turizmi sohasining shakllanishi, tashkil etilishi, faoliyat yuritishi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishida boshqaruvning barcha darajalariga rahbarlik qilish ko‘nikma va qobiliyatlari.

⁹⁵ Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.– 464 с.; Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. -М.: Финансы и статистика, 2003. –176 с.;

⁹⁶ Абдурахмонов К.Х. Менеджмент туризма: Учебное пособие. – Т.: Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2013. -248 с.;

1-rasm. Ziyorat turizmi salohiyatining asosiy tarkibi va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.⁹⁷

Axborot salohiyati. Boshqaruv qarorlarini tayyorlash va qabul qilishni ta'minlovchi hamda axborot resurslarini to'plash, tejash, qayta ishlash va tarqatish orqali turizm mahsulotini ishlab chiqarish xususiyatiga (o'ziga xosligiga) ta'sir etuvchi tashkiliy-texnik va axborot imkoniyatlari yig'indisi.

Natijalar va tahlil. Ziyorat turizmining rivojlanishini tartibga solish masalalari ziyorat turizmi uchun erkin bozor muhimligi e'tirof etilishiga qaramay, davlat bu sohada samarali iqtisodiy siyosat olib borishi mumkin va kerak deb hisoblaydi.

Ziyorat maskanlarining soni va joylashuvi bo'yicha O'zbekistonning turli hududlari ma'lum darajada farq qiladi. Bu holat ziyorat turizmini rivojlantirishda hududiy yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston bo'yicha umumiy hisobda 1257 ta ziyoratga oid diniy obida mavjud bo'lib, ulardan 1183 tasi islomiy yodgorliklardir. Shu bilan birga, hududiy va amaliy jihatdan faol turistik yo'nalishlarga kiradigan asosiy ziyorat maskanlari soni 525 tani tashkil qiladi. Qolganlari esa xristian, yahudiy va boshqa dinlarga oid obidalaridir. Ziyoratgohlar soni va ularning joylashuvi bo'yicha yetakchi viloyatlar qatorida Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Toshkent shahri ajralib turadi. Ayniqsa, tarixiy-madaniy yodgorliklar va qadimiy qadamjolarining mavjudligi bu hududlarda ziyorat turizmini strategik darajada rivojlantirish imkonini beradi.

1-jadval.

Hududlar bo'yicha amaliy jihatdan faol ziyorat maskanlari soni⁹⁸.

⁹⁷ Muallif ishlanmasi

⁹⁸ <https://uzbekistan.travel/uz/c/ziyosat-turizm-obyektlari-reestri/>

№	Hudud	Ziyorat maskanlari soni
	Jami	525
1	Samarqand viloyati	160
2	Buxoro viloyati	120
3	Qashqadaryo viloyati	37
4	Toshkent shahri	30
5	Farg'ona viloyati	25
6	Xorazm viloyati	22
7	Namangan viloyati	20
8	Andijon viloyati	18
9	Surxondaryo viloyati	16
10	Navoiy viloyati	14
11	Sirdaryo viloyati	10
12	Jizzax viloyati	10
13	Toshkent viloyati	8
14	Qoraqalpog'iston R.	5
Qashqadaryo viloyati ulushi		7 %

Qashqadaryo viloyatida 37 dan ortiq amaliy jihatdan faol ziyorat maskanlari mavjud bo'lib, ular orasida Hazrati Sulton maqbarasi (Shahrisabz tumanida), Langar Ota ziyoratgohi (Qamashi tumanida), Mirijan Ota (G'uzor tumanida) va Imkanagiy maqbarasi (Shahrisabz tumanida), Abu Muin Nasafiy (Qarshi tumanida) kabi obyektlar alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu ziyoratgohlar nafaqat diniy e'tiqod nuqtayi nazaridan, balki ziyoratchilar tomonidan ziyorat qilinadigan ushbu maskanlar viloyat iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu ko'rsatkich Qashqadaryo viloyatining ziyorat turizmi bo'yicha umumiy Respublikadagi salohiyatining sezilarli ekanligini ko'rsatadi. Viloyatda joylashgan tarixiy-diniy obidalar soni va ularning mazmun-mohiyati, geografik joylashuvi, qadimiy shaharlar va ziyoratgohlarning qadamjolar bilan chambarchas bog'liqligi – hududni noyob turistik resursga aylantiradi.

Shunga qaramay, mavjud salohiyat hali to'liq o'rganilmagan, ko'plab obidalar ilmiy jihatdan chuqur tadqiq etilmagan, ularning tarixiy, me'moriy va madaniy tavsifi bo'yicha yetarli manbalar mavjud emas. Shuningdek, mavjud ziyoratgohlar atrofi va ularga tutash hududlarda mehmonxonalar, ovqatlanish joylari, suvenir do'konlari va boshqa yordamchi xizmat turlari yetarli emasligi, ziyoratchilar oqimini to'laqonli qabul qilish va xizmat ko'rsatishda to'siqlarni yuzaga keltirmoqda.

Bundan tashqari, viloyatda mavjud ziyorat maskanlarining turizm strategiyalariga kiritilish darajasi past bo'lib, marketing va PR faoliyati deyarli yo'q. Aksariyat maskanlar mahalliy ziyoratchilar bilan cheklanib qolmoqda. Xalqaro ko'rgazmalar, turizm yarmarkalarida Qashqadaryo viloyati ziyoratgohlari keng targ'ib qilinmayapti, turizm brendingi va manzilli yo'nalishlar tizimi shakllantirilmagan.

Demak, Qashqadaryo viloyatida mavjud 37 dan ortiq ziyorat maskanlari nafaqat diniy-ma'naviy jihatdan, balki iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish imkoniyati sifatida ham katta ahamiyatga ega. Agar ushbu resurslar bo'yicha kompleks ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilsa, zamonaviy infratuzilma yaratilsa, xorijiy turistlarga mos xizmatlar yo'lga qo'yilsa va tizimli targ'ibot ishlari amalga oshirilsa, Qashqadaryo viloyati ziyorat turizmining mamlakatdagi eng kuchli markazlaridan biriga aylanishi mumkin.

Xulosa Mamlakat hududlarida, ayniqsa Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Navoiy va Qoraqalpog'iston kabi mintaqalarda mavjud bo'lgan ko'plab ziyorat maskanlari hali to'liq ilmiy o'rganilmagan, hujjatlashtirilmagan yoki turizm bozorida faol ishtirok etmayapti. Bu maskanlar zamonaviy xizmatlar infratuzilmasi, marketing yondashuvi va xizmatlar tizimining yetishmasligi tufayli hozircha faqat mahalliy ziyoratchilar bilan cheklanib qolgan holda faoliyat yuritmoqda.

Ko'pchilik tarixiy-diniy obyektlar turistik aylanmalardan tashqarida qolgan, ularning atrofida xorijiy yoki hatto ichki sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmagan. Jumladan, transport-logistika infratuzilmasi (yo'llar, belgilar, jamoat transporti), raqamli navigatsiya vositalari (onlayn xaritalar, sayyohlik platformalari), mehmonxona va ovqatlanish joylari, sanitar-gigiyenik sharoitlar, tarjima va gidlik xizmatlari yetarli emas. Bu esa chet ellik sayyohlar oqimini jalb qilish imkoniyatlarini keskin pasaytiradi.

Shuningdek, aksariyat hududlarda ziyorat maskanlari iqtisodiy qiymatga ega ob'ektdan ko'ra, faqat ma'naviy ramz sifatida baholanmoqda. Ular atrofida xizmatlar tarmog'i, savdo, hunarmandchilik eksporti yo'lga qo'yilmagan. Holbuki, ziyorat turizmi — bu faqat diniy sayohat emas, balki infratuzilmani rivojlantiruvchi, yangi ish o'rinlari yaratadigan, soliq bazasini kengaytiradigan, kambag'allikni kamaytirishga xizmat qiluvchi ko'p tarmoqli iqtisodiy faoliyat turidir.

Respublika bo'yicha 1200 dan ortiq ziyorat maskani mavjud bo'lsa-da, ularning atigi 40–45% atrofida faol turistik xizmatlarga integratsiyalashgan. Bu esa milliy iqtisodiyot uchun salmoqli boyliklar manbasi bo'la turib, foydalanilmagan imkoniyatlar ko'laminin juda katta ekanligidan darak beradi.

Hududlarning iqtisodiy rivojlanishi mamlakatning umumiy iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Ziyorat turizmi esa bu jarayonning katalizatori sifatida hududiy tengsizliklarni kamaytirish, ichki talabni kuchaytirish va eksport xizmatlarini ko'paytirish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishi mumkin.

Shunday ekan, ziyorat turizmini yanada rivojlantirish, uning hududiy va milliy iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirish, mavjud salohiyatdan to'laqonli foydalanish uchun quyidagi takliflar ziyorat turizmini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida tavsifa etiladi:

➤ Ziyorat maskanlarida turistik xizmatlar ko'rsatish darajasini oshirish va ziyoratchilarga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida, ushbu maskanlarni **mulk huquqsiz, uzoq muddatli foydalanish asosida xususiy tadbirkorlik subyektlariga berish** maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv:

✓ ziyoratgohlarning tarixiy-ma'naviy va davlatga tegishli maqomini saqlab qolgan holda, xususiy sektorni xizmat ko'rsatish bozoriga jalb etish imkonini yaratadi va davlat byudjetiga ortiqcha yuklamasiz tarzda hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

➤ Ziyorat maskanlarining ilmiy tavsifi, tarixiy manbalari, diniy-madaniy merosi, me'moriy xususiyatlari bo'yicha to'liq bazalar tuzish;

➤ Har bir viloyat bo'yicha “ziyosat turizmi salohiyati pasporti” ishlab chiqish;

➤ Ziyoratgohlar atrofida hunarmandchilik, agro-turizm, savdo va mahalliy xizmatlar majmuasi rivojlantirish;

➤ Ziyorat turizmi infratuzilmasiga sarmoya jalb qilish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar mexanizmi ishlab chiqish;

Qashqadaryo viloyati va unga o'xshash salohiyatli hududlarda ziyorat turizmini rivojlantirish — nafaqat tarixiy-ma'naviy qadriyatlarni asrash va targ'ib qilish, balki mahalliy iqtisodiyotni tiklash, bandlikni oshirish va xalq farovonligini mustahkamlashda beqiyos ahamiyatga ega. Mazkur soha tizimli rivojlantirilsa, O'zbekiston ziyorat turizmi bo'yicha nafaqat Markaziy Osiyoda, balki musulmon dunyosida yetakchi o'rinlardan birini egallashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Социология религии Вебер М. Социология религии. (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. – М., 1994. – С. 41-47.
2. Tastanbekov M.M., Dinashva L.S., Orazkhan N.O., Ospanova A. Pilgrimage Of Turkestan Muslims After joining To Russia // 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, (CY-ICER 2013). Procedia - Social and Behavioral Sciences 89. – 2013. – Pp. 667-675.
3. Тошкубри Зода. Аш-шақоикун-н-Нуъмония фи уламои давлати-л-Усмония. – Байрут: Дору-л-китобиларабий, 1975. – Б. 29.
4. Eshtayev A.A. O'zbekistonning turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. (Monografiya) – Samarqand: “Ipak yo'li” Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti nashriyoti, 2023. – B. 8;
5. Navruz-Zoda Z.B. turistik hududlar negizida ziyorat klasterlarini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari: Iqt. fan. bo'y. fals. dok. diss. ... avtoref. – Buxoro, 2021. – B. 57.
6. <https://uzbekistan.travel/uz/c/ziyosat-turizm-obyektleri-reestri/>
7. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.– 464 с.; Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. -М.: Финансы и статистика, 2003. –176 с.

У. Джуманиязов	Зелёная экономика и устойчивое развитие сельского хозяйства	832
И. О. Давронов	Устойчивость конкурентоспособности услуг в гостиницах города Бухары: на примере сегментации туристов	835
J.R. Tojiyev	Hududlarni barqaror rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning roli	841
O.S.Qahhorov, O.O. Sayfulloyev	Agroturizm sohasiga investitsiyalarni jalb etishni boshqarishning “To‘rt to‘lqini” xorij tajribasi	844
К.И.Курпаяниди	Экономические аспекты и стратегические направления развития зеленой экономики в Узбекистане	852
М.Б. Аминжанова, С.Т.Хамракулова	Стратегические и экологические ориентиры управления промышленными предприятиями в условиях перехода к “зеленой экономике”	854
F.N. Sapayeva	Xorazm viloyatida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshrish imkoniyatlari	859
F.F. Saidqulova	Modern evaluation methods for entrepreneurs in the context of a green economy and the experience of foreign countries	861
J.N.Uzaqov, S.J. Qulmurotov	Davlat-xususiy sheriklik asosida ziyorat turizmini barqaror rivojlantirish istiqbollari	866
Z.T. Safarova, L.K.Alimova	Bukhara: green economy, tourism and acclimatization of ornamental plants	872
J.N.Uzaqov	Hududiy jihatdan ziyorat turizmi salohiyatini oshirish yo‘nalishlari: Qashqadaryo viloyati misolida	874
M.B. Gapparova, B.N. Gapparov	Yashil iqtisodiyot, turizm va barqaror hududiy rivojlanish (Jizzax viloyati misolida)	879
N.K.Kuliev	Current state of customer loyalty programs in commercial banks of Uzbekistan: problems and solutions	881
Ю.Т. Абдуганиева, А.А. Рахмонов	Тошкент вилояти қишлоқ жойларида яшил хизматлардан фойдаланиш даражаси таҳлили	886
M.A.Rajabova	Systematization of marketing research in industrial enterprises taking into account customer orientation	888
Sh.Pardayev	Green economy, tourism and sustainable development of regions: problems and innovative solutions	893
N.Omonova	The role of UNESCO heritage sites of Bukhara in hosting international cultural events	894
I.O.Davronov, O.O. Radjabov	Opportunities to improve services for the disabled in Bukhara hotels based on foreign experience	901
G.Sh.Isokova	Bleisure economics: how extended business trips reduce carbon while boosting local economies	905
N. Abdivakhidova, K. Abdivakhidov	The role of hydrogen and electric mobility in achieving sustainable urban transport in Uzbekistan	915
N. Abdivakhidova, K. Abdivakhidov	Mitigating daily electricity imbalance in Uzbekistan: analysis of causes and practical solutions	919
F. Qauomy	Digital technologies and tourism marketing: innovative approaches and global opportunities	924
M.A.Bakayeva	Moliyaviy boshqaruvdan foydalanish mexanizmlari orqali korxonaning xarajatlarni qisqartirish strategiyasidan oqilona foydalanish	926
Sh.O. Dehqonboyev	Ekoturizm va yashil iqtisodiyot g‘oyalarini yosh avlod ongiga singdirishning psixologik asoslari	931
D.I. Haydarova	Ekoturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning strategik ahamiyati: O‘zbekiston misolida	934
N.U.Axrорова	Talaba shaharlar reytingi va xalqaro talaba turizmi oqimlari o‘rtasidagi korrelyatsiya: 2021-2025 yillar panel ma’lumotlari tahlili	937
S.S.No‘monov	Xorijiy davlatlarning turizm sohasidagi innovatsion tajribasi	944
F.F.Yusupov	Tadbirkorlar uchun zamonaviy baholash usullari va xorijiy davlatlar tajribasi	949
M.R.Ismatillayeva	Buxoro viloyati tumanlarida iqtisodiy rivojlanishning holati va tendensiyalari	953
N.D.Kadirov	Raqamli soliq xizmatlarini tartibga solishning xalqaro amaliyoti	958